

ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ҲУҚУҚБУЗАРЛИКЛАР ПРОФИЛАКТИКАСИ ХИЗМАТЛАРИ ФАОЛИЯТИНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ ТАХЛИЛИ

Аманов Абдоржон Абдуллаевич

Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги

Малака ошириш институти

профессори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17866175>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 01-dekabr 2025 yil

Ma'qullandi: 05-dekabr 2025 yil

Nashr qilindi: 09-dekabr 2025 yil

KEY WORDS

ички ишлар органлари,
ҳуқуқбузарликлар профилактикаси
хизмати, фаолият, ҳуқуқий асос,
тахлил...

ABSTRACT

Мақолада ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари тахлили хусусида фикр юритилиб, мазкур фаолиятни янада самарали ташкил этишга оид таклифлар ҳамда тавсиялар билдирилган.

Юртимизда шахсларнинг қонуний ҳуқуқлари ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш, шахс, жамият ва давлат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ҳамда уларга қарши курашиш бўйича ўзига хос давлат органларининг тизим яратилган ва ушбу тизимда ички ишлар органлари муҳим аҳамият касб этади. Хусусан, Ўзбекистон Республикасининг Конституцияси¹нинг 19-моддасида “Ўзбекистон Республикасида инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари халқаро ҳуқуқнинг умумэътироф этилган нормаларига биноан ҳамда ушбу Конституцияга мувофиқ эътироф этилади ва кафолатланади. Инсон ҳуқуқ ва эркинликлари ҳар кимга туғилганидан бошлаб тегишли бўлади. Ўзбекистон Республикасида барча фуқаролар бир хил ҳуқуқ ва эркинликларга эга бўлиб, жинси, ирқи, миллати, тили, дини, эътиқоди, ижтимоий келиб чиқиши, ижтимоий мавқеидан қатъи назар, қонун олдида тенгдирлар” деб, ҳамда 21-моддасида “Инсон ўз ҳуқуқ ва эркинликларини амалга оширишда бошқа шахсларнинг, жамият ҳамда давлатнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларига путур етказмаслиги шарт. Инсоннинг ҳуқуқ ва эркинликлари фақат қонунга мувофиқ ва фақат конституциявий тузумни, аҳолининг соғлиғини, ижтимоий ахлоқни, бошқа шахсларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ҳимоя қилиш, жамоат хавфсизлигини ҳамда жамоат тартибини таъминлаш мақсадида зарур бўлган доирада чекланиши мумкин” деб белгиланган. Мазкур конституциявий нормалар таъминланишида давлат органлари тизимда ички ишлар органлари муҳим ўрин тутди.

Таъкидлаш лозимки, Ўзбекистон Республикасининг “Ички ишлар органлари тўғрисида”²ги қонунига биноан, Ўзбекистон Республикасининг ички ишлар вазири ўз

¹

² Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

мақомига кўра Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг таркибига киради. Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги бевосита Ўзбекистон Республикаси Президентига, айрим масалалар бўйича эса Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасига бўйсунди. Шунингдек, ички ишлар органлари фаолиятни ўз ваколатлари доирасида фуқароларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчилик ва терроризмга, одам савдосига қарши курашиш, ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, уларнинг сабабларини ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаш, жамиятда ҳуқуқий онг ва ҳуқуқий маданиятни юксалтиришга доир ишларда иштирок этиш ва бошқа асосий йўналишлар бўйича амалга оширади.

Қайд этиш лозимки, ўтган давр мобайнида ички ишлар органлари тизимини такомиллаштириш борасида кенг қўламли ишлар амалга оширилди ва бугунги истиқболли ислохотлар жараёнида ушбу ишлар изчил давом эттирилмоқда. Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Тошкент шаҳрида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш концепцияси тўғрисида»ги 170/40-сон қарори соҳадаги ислохотларнинг бошланиши бўлди десак муболаға бўлмайди. Сабаби, ушбу бошланган ислохотлар бутун ички ишлар тизимини қамраб олганлиги ва фаолиятнинг барча муҳим соҳаларига қаратилганлиги билан ўзига хосдир. Мазкур қарор билан Тошкент шаҳар ички ишлар бош бошқармаси таркиби қайта ташкил этилди, ППХ ва ЙПХ фаолияти мутлақо янгича асосда йулга куйилди, милиция участка инспекторлари негизида профилактика инспекторлари институти ташкил этилди³. Шунингдек, ушбу қарор асосида Тошкент шаҳридаги 444 та маҳалланинг барчасида таянч пунктлари ташкил этилиб, уларда 1200 га яқин профилактика инспекторининг фаолияти йўлга қўйилди. Бунинг натижасида ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш, жиноятларнинг сабаблари ва содир этилишига олиб келадиган шарт-шароитларни аниқлаш ва бартараф этиш борасидаги ишларни тубдан қайта кўриб чиқиш ва кучайтириш имконини берди, мамлакатимизда жиний вазиятни сезиларли даражада соғломлаштиришни таъминлади⁴.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар идораларининг фаолиятини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-2822-сон Фармони Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлигининг ташкилий тузилиши ва асосий вазифаларини белгилаб берди ҳамда ушбу Фармон ижросини таъминлаш мақсадида қабул қилинган Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Жиноятчиликка қарши курашда профилактика хизмати родини кучайтириш чоралари тўғрисида»ги 247/41-сон Қарори эса, вазирлик ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизмат-ларининг ҳуқуқий мақомини белгилашда муҳим аҳамият касб этди. Ушбу ислохотлар асносида республиканинг барча маҳаллаларида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг энг қуйи бўғини ҳисобланган таянч пунктлари ташкил этилди ҳамда уларда профилактика инспекторлари фаолияти йўлга қўйилди.

³ Пулатов Ю.С. С чего начинается реформирование органов внутренних дел // Хукук-Право-Бате. - 2004. - № 4. - С. 83.

⁴ Каримов И.А. Хавсизлик ва тинчлик учун курашмоқ керак. Т. 10. - Т., 2002. - Б. 96.

Шу билан бирга, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Милиция таянч пунктлари инфратузилмасини такомиллаштириш чоралари тўғрисида»ги 162-сон қарори ва Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2004 йил 19 июлдаги «Ўзбекистон Республикаси ички ишлар идораларининг фаолиятини янада такомиллаштириш чоратadbирлари тўғрисида»ги ПФ-3264-сон Фармони ҳамда Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси ИИБ Академиясида ички ишлар органларига мутахассислар тайёрловини такомиллаштириш чоралари тўғрисида»ги 442/69-сон Қарорлари ҳам соҳада амалга оширилган ислохотларнинг самарасига ўзининг ижобий таъсирини кўрсатди. Мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг мутлақо янги тизими шаклланишига, улар фаолияти янада кучайтирилишига, уларнинг ҳуқуқий асослари ва ҳуқуқий мақоми янада мустаҳкамланишига, моддий-техник базаси такомиллаштирилишига ва бевосита ушбу хизмат учун ички ишлар органлари ўқув юртларида етук малакали кадрлар тайёрланиши, қайта тайёрланиши ва малакасини оширилишига, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари тизимида янги ташкил этилган таркибий тузилмалар, яъни ҳуқуқбузарликларга комплекс қарши курашувчи ички ишлар органлари таянч пунктларида ички ишлар органларининг соҳавий хизматлари ҳамда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи ҳамда бошқа давлат органлари, фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органлари ва улар ҳузуридаги жамоат тузилмалари ҳамда бошқа фуқаролик жамияти институтлари билан ҳамкорлик механизмлари жорий этилишига самарали таъсир этди.

Ўзбекистон Республикасининг «Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси тўғрисида»⁵ги Қонунининг қабул қилиниши ва унда ҳуқуқбузарликлар профилактикасини бевосита амалга оширувчи ва унда иштирок этувчи орган ва муассасаларнинг ваколатларини белгилаб берилиши ҳамда уларнинг фаолиятини мувофиқлаштирувчи кенгашларнинг тузилиши ушбу соҳадаги ишларнинг самарадорлигини ошишига ва сифат жиҳатдан янги босқичга кўтарилишига хизмат қилмоқда.

Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»⁶ги Қонунининг қабул қилиниши ҳам ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг мақоми, таркиби ва бугунги ҳолатини тушуниш, мақсади ва вазифаларини белгилаб олишда ўзига хос аҳамиятга эга бўлди. Хусусан, қонуннинг 4-моддасида Ички ишлар органлари фаолиятининг асосий йўналишларидан бири сифатида ҳуқуқбузарликлар профилактикаси, уларнинг сабабларини ва содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш ҳамда бартараф этиш, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаш эканлиги белгилаб берилди.

Қонуннинг 15-моддасида эса, ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг асосий таркибий тузилмаларидан бири ички ишлар органларининг таянч пунктлари туманлар ва шаҳарлар ички ишлар бошқармаларининг (бўлимларининг) ички ишлар органларининг жамоатчилик билан ҳамкорлигини таъминлаш мақсадида ташкил этиладиган ҳамда қишлоқ-ларда, овулларда ва

⁵ Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2014 й., 20-сон, 221-модда.

⁶ Ўзбекистон Республикасининг «Ички ишлар органлари тўғрисида»ги Қонуни // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

маҳаллаларда жамоат тартиби сақланишини, фуқаролар хавфсизлигини, ҳуқуқбузарликлар профилактикасини, жиноятчиликка қарши курашишни бевосита таъминлайдиган асосий қуйи бўғини эканлиги алоҳида қайд этилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқбузарликлар профилак-тикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”⁷ги ПҚ-2833-сонли Қарорининг қабул қилиниши ҳам ҳуқуқбузарликлар профилактикаси субъектларининг ҳамкорлигини такомиллаш-тиришга ҳамда жиноятчилик ва ҳуқуқбузарликларнинг профилактикасини амалга оширувчи самарали тизимни яратилишига хизмат қилмоқда.

Шу билан бирга, 2017–2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида⁸ ҳам ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш тизимига, жиноятчиликка қарши курашиш ва жамоат тартибини сақлаш бўйича ички ишлар органларининг фаолиятини тубдан такомиллаштиришга алоҳида эътибор қаратилиши белгиланди.

Ўзбекистон Республикасининг Президентининг «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли химоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»⁹ги ПФ-5005-сон Фармони ҳам бугунги кун ижтимоий ҳаётида ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг аҳамияти нечоғлик муҳим эканлигини белгилаб берди. Хусусан, мазкур Фармонга биноан мамлакатимизда Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати томонидан бир йилда икки марта Ўзбекистон Республикаси ички ишлар вазирининг ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва профилактикаси ҳолати тўғрисидаги ҳисоботи, Қорақалпоғистон Республикаси Жўқорғи Кенгеси, халқ депутатлари Тошкент шаҳар ва вилоятлар Кенгашлари томонидан ҳар чорақда тегишинча Қорақалпоғистон Республикаси ички ишлар вазири, Тошкент шаҳар ички ишлар бош бошқармаси ва вилоятлар ички ишлар бошқармалари бошлиқларининг ҳисоботлари ҳамда халқ депутатлари туман (шаҳар) Кенгашлари томонидан ҳар чорақда туман (шаҳар) ички ишлар бошқармалари (бўлимлари) бошлиқларининг ҳисоботлари ҳамда ҳар ойда уларнинг ёшлар масалалари бўйича ўринбосарлари — ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлими (бўлимаси) бошлиқларининг ҳисоботлари эшитила-диган тартиб белгиланиб, Ички ишлар органлари мансабдор шахсларининг ҳисоботлари эшитилаётганда улар зиммасига юклатилган вазифалар бажарилиши юзасидан қўрилаётган чоралар ва ишлар натижаси танқидий муҳокама қилиниши, улар фаолиятининг самарадорлигига алоҳида баҳо

⁷ Ўзбекистон Республикаси Президентининг “Ҳуқуқбузарликлар профилактикаси ва жиноятчиликка қарши курашиш тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 2017 йил 14 мартдаги ПҚ-2833-сонли Қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

⁸ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2017 йил 7 февралдаги ПФ-4947-сон «Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича Ҳаракатлар стратегияси тўғрисида»ги Фармони // Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., —№ 6., 70-модда.

⁹ Ўзбекистон Республикасининг Президентининг «Ички ишлар органларининг фаолияти самарадорлигини тубдан ошириш, жамоат тартибини, фуқаролар ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ишончли химоя қилишни таъминлашда уларнинг масъулиятини кучайтириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ 5005-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

берилиши, шунингдек эгаллаб турган лавозимига лойиқ ёки нолайиқлиги ҳақида тавсиялар қабул қилиниши белгилаб қўйилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сон Қарорининг қабул қилиниши ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг мақоми, таркиби ва бугунги ҳолатини, фаолиятини ҳамда уларни бошқаришни янада такомиллаштиришга хизмат килди.

Амалга оширилаётган ислохотлар жараёнида қабул қилинган 2017–2021- йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси ҳамда қайд этилган фармон ва қарорлар натижасида ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасида самарали ишлар амалга оширилди. Хусусан, ички ишлар органларининг аҳолига яқинлигини таъминлаш ва ички ишлар бўлим (бошқарма)ларидан узоқда жойлашган аҳоли пунктларида фуқароларга қулайликлар яратиш мақсадида ички ишларнинг қўшимча равишда 175 та шаҳар бўлими (бўлинмаси) ва 824 та таянч пункти ташкил этилди¹⁰. Ҳуқуқбузарликлар профилактикасининг энг қўйи бўғинида хизмат олиб борадиган профилактика инспекторлари сони 5867 тадан 6969 тага оширилди¹¹.

Шунингдек, Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси бўлинмалари фаолиятини тубдан такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-2896-сон Қарори билан тасдиқланган «Ички ишлар органлари таянч пункти тўғрисида»ги Низом билан ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг ҳуқуқий мақоми, улар фаолиятини ташкил этиш ва бошқариш ҳуқуқий жиҳатдан янада мустахкамланди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида»¹²ги ПФ-6196-сон Фармонининг қабул қилиниши ички ишлар органларининг ҳуқуқбузарликлар профилактикаси фаолиятининг ҳуқуқий асослари янада мустахкамланишига хизмат қилмоқда. Хусусан, мазкур Фармонда жамоат хавфсизлигини таъминлаш, ҳуқуқбузарликларнинг олдини олиш ва жиноятчиликка қарши курашишнинг яхлит тизимини шакллантириш, ички ишлар органларининг энг қўйи бўғинидан республика даражасигача самарали фаолиятини йўлга қўйиш ва замонавий иш услубларини жорий этиш орқали мамлакатимизда ҳуқуқ-тартибот ва қонунийликни мустахкамлаш, аҳолининг тинчлиги ва осойишталигини таъминлашда Ички ишлар органлари фаолиятини ташкил этишнинг мутлақо янги механизмларини белгиланиб, ички ишлар

¹⁰ Мухамедов У.Х. Даракатлар стратегияси асосида ички ишлар органлари тизимидаги ислохотлар: биринчи босқич яқунлари ва истикболдаги вазифалар // УзР ИИБ Академиясининг ахборотномаси. - 2017. - № 4. – Б. 5.

¹¹ М. З. Зиёдуллаев Ички ишлар органларининг таянч пунктларини бошқаришни такомиллаштириш Монография. Т. 2018 й. – Б.8.

¹² Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 26 мартда қабул қилинган «Жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва жиноятчиликка қарши курашиш соҳасида ички ишлар органлари фаолиятини сифат жиҳатидан янги босқичга кўтариш чора-тадбирлари тўғрисида» ги ПФ-6196-сон фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

органларининг таянч пунктлари негизда маҳалла ҳуқуқ-тартибот масканлари босқичма-босқич ташкил этилиши белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»¹³ги ПФ-27-сон Фармони ҳам ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматларининг ҳуқуқий асослари мустаҳкамланишида ва аҳолининг тинч-осойишта ҳаётини таъминлаш, жамиятимизда қонунга итоаткорлик ҳамда жамоат хавфсизлиги маданиятини шакллантиришда ўзига хос аҳамият касб этмоқда. Хусусан, мазкур Фармон билан «Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепцияси» тасдиқланди ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш тизими жамоат хавфсизлигини таъминловчи ва унда иштирок этувчи субъектлардан иборат эканлиги, Ўзбекистон Республикаси Ички ишлар вазирлиги мазкур субъектлардан бири эканлиги таъкидланди. Ички ишлар вазирлиги ҳуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириши, ҳуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаши, жамоат жойларида содир этиладиган ҳуқуқбузарлик ва жиноятларнинг комплекс, тизимли таҳлилини олиб бориши, уларни келтириб чиқарувчи омилларни бартараф этиши, мавжуд куч ва воситалардан самарали фойдаланиш юзасидан таклифлар, кўриб чиқилиши мажбурий бўлган тақдимномалар ва тавсиялар киритиши белгилаб берилди.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2025 йилда республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида»¹⁴ги ПҚ-1-сон Қарорининг қабул қилиниши ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятини тартибга солувчи ҳуқуқий асослар тизимида ўзига хос аҳамият касб этмоқда.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги Ҳукумат қарорларини тизимлаштириш тўғрисида”¹⁵ги Қарори жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги қонунчилик ҳужжатларини тизимлаштириш орқали тартибга солиш юкини камайтириш мақсадида ушбу қарор қилинди ва мазкур норматив-ҳуқуқий ҳужжат ҳам ички ишлар органлари ҳуқуқбузарликлар профилактикаси хизматлари фаолиятининг ҳуқуқий асослари мустаҳкамланиши-да ўзига хос аҳамиятга эгадир.

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, мамлакатимизда шахсларнинг ҳуқуқлари, эркинликлари ва қонуний манфаатларини ҳимоя қилиш, жамоат тартибини сақлаш ва жамоат хавфсизлигини таъминлаш, жиноятчиликка қарши курашиш ва умуман,

¹³ Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 29 ноябрдаги «Ўзбекистон Республикаси жамоат хавфсизлиги концепциясини тасдиқлаш ва уни амалга ошириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПФ-27-сон Фармони // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

¹⁴ Ўзбекистон Республикаси Президентининг «2025 йилда республика маҳаллаларида хавфсиз муҳитни яратиш ва ҳуқуқбузарликларнинг барвақт олдини олиш тизими самарадорлигини янада ошириш бўйича чора-тадбирлар тўғрисида» ПҚ-1-сон Қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Жамоат тартибини сақлаш, жамоат хавфсизлигини таъминлаш ва ҳуқуқбузарликлар профилактикаси соҳасидаги Ҳукумат қарорларини тизимлаштириш тўғрисида”ги Қарори // Ўзбекистон Республикаси Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси - <http://lex.uz>.

хуқуқбузарликлар профилактикаси, уларнинг сабабларини ҳамда содир этилишига имкон бераётган шарт-шароитларни аниқлаш, бартараф этиш, хуқуқбузарликларни содир этишга мойил шахсларни аниқлаш, жамиятда хуқуқий онг ва хуқуқий маданиятни юксалтириш ички ишлар органлари хуқуқбузар-ликлар профиликтикаси хизматларининг асосий вазифаларидир. Хусусан, бугун ички ишлар органлари хуқуқбузарликлар профиликтикаси хизматлари аҳоли турар жойларида жамоат тартибини сақлаш ва хавфсизликни таъминлаш, хуқуқбузарликлар профилактикасини ташкил этиш ва аҳолининг хуқуқий онги ҳамда маданиятини юксалтириш, халқимиз ҳаёт тарзи, маънавияти, қадриятлари ва менталитетига тўлиқ мос келадиган турмуш тарзини яратишда самарали хизмат олиб бормоқдалар.

Шу ўринда таъкидлаш лозимки, жамият ҳар доим ривожланишда бўлганидек, шунга мутаносиб, хуқуқбузарликлар ҳам ривожланиб, мураккаблашиб ва такомиллашиб бормоқда. Шунинг учун ҳам доимий тарзда хуқуқбузарликлар профилактикасини амалга ошириш ва хуқуқбузарликларга қарши самарали курашиш ҳамда мазкур фаолиятни амалга оширувчи субъектлар фаолиятини тартибга солувчи хуқуқий асосларни доимий тарзда илғор хорижий тажрибанинг таҳлили асосида уларнинг ушбу соҳадаги ютуқларини миллий қонунчилигимизга имплементация қилиш ва миллий қонунчилигимизни такомиллаштириб бориш бугунги куннинг долзарб вазифаларидан биридир.

INNOVATIVE
ACADEMY